

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД УЗБЕКИСТАНА: РОЛЬ ГИДОВ И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОСТИ

Азимова Шахло Таировна

Базовый докторант

Научно-исследовательский Институт Развития Туризма при Государственном Комитете Республики Узбекистан по Развитию Туризма, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919290>

Аннотация. По мере роста индустрии туризма в Узбекистане обеспечение инклюзивности и доступности для всех путешественников, включая ЛОФВ, стало важнейшей задачей. В данной статье рассматривается роль гидов-экскурсоводов в формировании туристического бренда Узбекистана посредством практики инклюзивного туризма. В исследовании освещаются инициативы правительства, правовые рамки и отчеты, такие как аудит доступности Всемирного Банка (2023) и ситуационный анализ UNPRPD (2022), в которых оценивается ситуация в стране. Обучение гидов методам инклюзивного туризма, стандартам доступности и культурному чутью имеет важное значение для позиционирования Узбекистана как прогрессивного и доступного туристического направления. В документе предлагаются практические подходы к обучению и совершенствованию политики, особое внимание уделяется интеграции инклюзивных коммуникационных стратегий, технологических инструментов и вовлечению заинтересованных сторон.

Ключевые слова: инклюзивный туризм, туризм в Узбекистане, доступность, гиды, устойчивый туризм, права ЛОФВ, обучение туризму, культурное наследие, цифровая доступность, туристическая политика.

Аннотация. Ўзбекистонда туризм соҳаси ривожланиб борар экан, барча саёҳатчилар, жумладан, ногиронлар учун инклюзивлик ва қулайликларни таъминлаш жуда муҳим вазифага айланди. Ушбу мақолада инклюзив туризм амалиёти орқали Ўзбекистон сайёҳлик брендини шакллантиришида гидларнинг роли кўриб чиқилган. Тадқиқотда ҳукумат ташаббуслари, ҳуқуқий асослар ва мамлакатнинг қулайлик ландшафтини баҳоловчи Жаҳон Банкнинг қулайлик аудити (2023) ва УНПРПД вазият таҳлили (2022) каби ҳисоботлар таҳлил қилинган. Инклюзив туризм амалиёти, қулайлик стандартлари ва маданий сезгирлик бўйича қўлланмаларини тайёрлаш Ўзбекистонни илгор ва қулай саёҳат йўналиши сифатида жойлаштириши учун жуда муҳимдир. Мақолада инклюзив алоқа стратегиялари, технологик воситалар ва манфаатдор томонларни жалб қилиш интеграциясини таъкидлаб, ўқитиш ва сиёсатни такомиллаштиришига амалий ёндашувлар таклиф этилади.

Калим сўзлар: инклюзив туризм, Ўзбекистонда туризм, қулайлик стандартлари, экскурсиялар, барқарор туризм, ногиронлар ҳуқуқлари, туризмни ўқитиш, маданий мерос, рақамли қулайлик, туризм сиёсати.

Abstract. As Uzbekistan's tourism industry grows, ensuring inclusivity and accessibility for all travelers, including people with disabilities (PWDs), has become a crucial challenge. This paper explores the role of tour guides in shaping Uzbekistan's tourism brand through inclusive tourism practices. The study highlights government initiatives, legal frameworks, and reports such as the World Bank Accessibility Audit (2023) and the UNPRPD Situational Analysis (2022), which assess the country's accessibility landscape. Training tour guides in inclusive tourism practices, accessibility standards, and cultural sensitivity is essential for positioning Uzbekistan as a progressive and accessible travel destination. The paper suggests practical approaches to training and policy improvements, emphasizing the integration of inclusive communication strategies, technological tools, and stakeholder engagement.

Keywords: *inclusive tourism, tourism in Uzbekistan, accessibility, tour guides, sustainable tourism, disability rights, tourism training, cultural heritage, digital accessibility, tourism policy.*

Введение. По мере того, как Узбекистан становится популярным туристическим направлением в Центральной Азии, его богатая история, потрясающая архитектура и теплое гостеприимство привлекают все больше посетителей со всего мира. Однако, наряду с растущей репутацией Узбекистана как культурного и исторического центра, перед Узбекистаном стоит важная задача: обеспечить инклюзивность туристического сектора для всех, включая людей с ограниченными физическими возможностями (ЛОФВ). Инклюзивный туризм все чаще признается в качестве основополагающего принципа и ключевого фактора устойчивого развития. С ростом внимания к ответственным и этичным туристическим услугам растет понимание важности обслуживания различных демографических групп, включая ЛОФВ, пожилых людей, родителей с малолетними детьми и других путешественников. По мере развития общественного отношения к разнообразию и инклюзивности туристические объекты приобретают все большее значение с точки зрения инклюзивности, доступности и культурной восприимчивости.

В Узбекистане правительство активно развивает инклюзивный туризм. Согласно Закону о туризме, одним из основных направлений государственной политики является развитие внутреннего туризма с акцентом на экскурсии и туристические возможности для детей, молодежи, пожилых людей, ЛОФВ и малообеспеченных групп в рамках социального туризма (Закон Республики Узбекистан О Туризме 2019 г., № ЗРУ-549).

Кроме того, Республика Узбекистан ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (КПИ) в 2021 году, (Конвенция о правах инвалидов 2006. Статус на 09.02.2024: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV15&chapter=4&clanng=en) подчеркнув свою приверженность поощрению прав и интеграции ЛОФВ во все сферы жизни, включая туризм.

Потенциал страны как инклюзивного туристического направления привлек внимание благодаря недавним отчетам, таким как «Аудит доступности» Всемирного банка (World Bank Group, «UZ Accessibility Audit Report» 2023) и «Ситуационный анализ» UNPRPD (UNPRPD «Situational Analysis of The Rights of Persons with Disabilities in Uzbekistan» Country Brief, 2022), в которых освещаются как барьеры, так и возможности для повышения доступности городских пространств, общественного транспорта и других объектов инфраструктуры. культурные объекты. В то время как Узбекистан может похвастаться невероятными достопримечательностями, такими как древние города Самарканд, Бухара, Хива, реальность такова, что физическая и цифровая доступность по-прежнему остаются проблемой для многих путешественников.

В этой статье рассматривается, как гиды-экскурсоводы в Узбекистане могут сыграть ключевую роль в формировании бренда туристического направления, известного не только своим культурным богатством, но и своей приверженностью инклюзивности. Повышая инклюзивность и доступность туристических услуг, укрепляя законодательную базу и обучая гидов-экскурсоводов для оказания помощи путешественникам ЛОФВ, Узбекистан располагает возможностью позиционировать себя как лидера в области инклюзивного туризма в регионе, гарантируя, что каждый путешественник сможет насладиться его богатствами, независимо от его способностей.

Актуальность темы. Рассматривая национальный имидж Узбекистана глазами гида-экскурсовода, важно сосредоточиться на аспектах культуры, истории, гостеприимства и современного развития, которые выделяют страну. Гиды-экскурсоводы помогают посетителям «оживить» эти элементы, рассказывая о богатом наследии Узбекистана и о теплом гостеприимстве местных жителей. Однако в условиях современности согласно принципам инклюзивно туризма гиды-экскурсоводы также

играют важную роль в адаптации опыта в целях удовлетворения потребностей всех путешественников, включая ЛОФВ. Туристический бренд Узбекистана должен подразумевать не только его культурное и историческое богатство, но и приверженность инклюзивности и социальной интеграции. Раскрывая особенности культурной и исторической самобытности, гиды-экскурсоводы помогают не только изучить путешественникам культурное наследие Узбекистана, но также предлагают инклюзивный опыт, показывая тем самым социальную интегрированность, приверженность правам человека и осведомлённость о современных тенденциях этого самобытного туристического направления. Роль гидов может помочь позиционировать Узбекистан как страну, которая стремится к современности, уделяя при этом особое внимание инклюзивному развитию, но в то же время сохраняя свою традиционную самобытность, что идеально соответствовало бы туристическому бренду Узбекистана, который представляет собой динамичное сочетание традиций и прогресса, становится все более инклюзивным для всех посетителей, включая ЛОФВ.

У Узбекистана есть уникальная возможность создать свой уникальный туристический бренд, который был бы одновременно культурно богатым и инклюзивным. Бренд дестинации мог бы подчеркнуть древнее наследие страны, а также предложить перспективный подход к инклюзивному туризму. В этой связи гиды-экскурсоводы играют важную роль в освещении аспекта инклюзивности, освещая доступные достопримечательности и создавая благоприятную среду для путешественников ЛОФВ, что является неотъемлемой частью современного туристического бренда Узбекистана, позиционирующего его как прогрессивную страну, которая обеспечивает и гарантирует качество туристических услуг и продуктов.

В связи с этим, в соответствии с «Концепцией развития сферы туризма в Республики Узбекистан в 2019-2025 годах» исходя из целевых задач и приоритетов в сфере туризма на краткосрочную перспективу в предстоящие годы в Узбекистане предусматривается совершенствование системы подготовки специалистов высокой квалификации, переподготовки и повышения квалификации работников оказывающих туристические услуги (Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан 2019, № УП-5611 «Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019 — 2025 годах»).

Признавая важность совершенствования подготовки туристических кадров, Президент Узбекистана издал постановление № ПП-269 (от 18 июля 2024 года), в котором изложен стратегический подход к реформированию системы подготовки гидов-экскурсоводов и сектора туризма в целом (Постановление Президента Республики Узбекистан, 2024, № ПП-269 «О Мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере туризма») Основные меры включают:

a. Создание трехлетних программ высшего образования в области туризма и гостиничного бизнеса на основе модели дуального образования, сочетающей теорию и практику.

b. Внедрение баз стажировок в высших учебных заведениях для получения практического опыта студентами.

c. Реализация международно признанных образовательных программ в сотрудничестве с Международным университетом туризма и культурного наследия «Шелковый путь».

d. Повышение уровня подготовки гидов по иностранным языкам с помощью дополнительных курсов арабского, японского, китайского, хинди, испанского, итальянского, корейского, урду, индонезийского и малайского языков.

e. Создание Центра переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма для обеспечения непрерывного профессионального развития.

f. Предоставление налоговых льгот туристическим учебным заведениям для стимулирования инвестиций в инфраструктуру и улучшения обслуживания.

г. Укрепление государственно-частного партнерства в сфере туристического образования для приведения обучения в соответствие с требованиями рынка (Постановление Президента Республики Узбекистан, 2024, № ПП-269 «О Мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере туризма»).

Профессионалы сферы туризма играют решающую роль в развитии инклюзивности в отрасли. Гиды, как представители туристического сектора, оказывают непосредственное влияние на впечатления посетителей и репутацию страны. Придерживаясь принципов инклюзивности туризма, они способствуют созданию гостеприимной и инклюзивной среды в Узбекистане, привлечению разнообразных путешественников и повышению устойчивости и конкурентоспособности индустрии туризма.

Программы профессионального обучения могут снабдить специалистов в области туризма необходимыми знаниями, навыками и подходами, чтобы обслуживать самых разных путешественников. Такие программы должны охватывать стандарты доступности, культурные особенности, коммуникационные стратегии и лучшие практики предоставления инклюзивных туристических услуг.

Выявленные проблемы и основные выводы из отчетов в контексте инклюзивного туризма.

Обеспечение доступности и инклюзивности для ЛОФВ является важнейшим компонентом устойчивого развития и социальной справедливости. В Узбекистане в двух важных отчетах проанализировано состояние доступности и прав ЛОФВ: «Аудит доступности Всемирного банка (2023 год)» (World Bank Group, «UZ Accessibility Audit Report» 2023; «Ситуационный анализ Партнерства Организации Объединенных Наций по правам инвалидов (UNPRPD) (2022 год)»; UNPRPD «Situational Analysis of The Rights of Persons with Disabilities in Uzbekistan» Country Brief 2022) (см. Табл. № 1.). В рамках аудита доступности Всемирного банка (2023) основное внимание уделяется физической и цифровой доступности, особенно в сфере городской инфраструктуры, общественного транспорта и цифровых услуг. В нем оцениваются барьеры на пути к доступности с использованием полевых исследований и даются рекомендации, соответствующие международным стандартам. С другой стороны, в ситуационном анализе UNPRPD (2022) рассматриваются права ЛОФВ, правовые рамки, координация действий заинтересованных сторон и социальные услуги. В нем освещаются системные препятствия на пути соблюдения Конвенции о правах инвалидов (КПИ) (Конвенция о правах инвалидов (КПИ) 2006) и даются политические рекомендации по всестороннему включению ЛОФВ в активную жизнь общества.

Таблица № 1. Сравнительный анализ Аудита доступности Всемирного банка (2023 год)» (World Bank Group, «UZ Accessibility Audit Report» 2023.) и Ситуационного анализа UNPRPD (2022 год)» (UNPRPD «Situational Analysis of The Rights of Persons with Disabilities in Uzbekistan» Country Brief 2022.) (разработана автором статьи).

Аспект	Аудит доступности (Всемирный банк)	Ситуационный анализ (UNPRPD)
Фокус	Физическая и цифровая доступность в городских районах	Права ЛОФВ, политика и системные пробелы
Основные проблемы	Плохие пешеходные переходы, недоступный общественный транспорт, нечеткие стандарты цифровой информации	Несоблюдение КПИ, устаревшие законы, ограниченное участие Организаций ЛОФВ

Методология	Оценки на местах, Группы мониторинга (ЛОФВ), инфраструктурные и цифровые аудиты	Анализ политики, составление карт заинтересованных сторон, интервью, семинары
Правовая база	Стандарт доступности ШНК 2.07.02-22 (ШНК 2.07.02-22 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения») в Узбекистане неясен, не хватает передовой международной практики	Законы основаны на медицинских моделях инвалидности, местами исключают гражданские и политические права
Вовлечение заинтересованных сторон	Низкая вовлеченность властей города Ташкента	Отсутствие значимого участия организаций ЛОФВ
Доступность общественного транспорта	Недостаточная доступность метро и автобусов (например, плохая навигация, отсутствие приоритетных посадочных мест)	Транспортная политика не предусматривает универсального дизайна
Цифровая доступность	Приложение City bus недостаточно удобно для пользователей с нарушениями зрения	В государственных службах отсутствуют стандарты цифровой доступности
Рекомендации	Обновить национальные стандарты в области инфраструктуры, руководствуясь стандартами ISO, улучшить доступность цифровых технологий	Реформа законодательной базы, Расширение участия организаций ЛОФВ, обеспечение соблюдения КПИ

Для развития инклюзивного туризма решающее значение имеет устранение существующих барьеров, выявленных в двух документах, особенно для путешественников ЛОФВ. Гиды играют жизненно важную роль в оказании персональной помощи путешественникам, ориентируясь по доступным маршрутам и достопримечательностям, умело переключая их внимание от транспортных или

инфраструктурных проблем на известное гостеприимство Узбекистана. Кроме того, гиды помогают информировать посетителей о существующих пробелах, одновременно знакомя их с развивающейся практикой инклюзивного туризма. Демонстрируя, как инклюзивные путешествия могут быть реализованы даже в регионах с развивающейся правовой базой, они способствуют изменению восприятия и продвижению Узбекистана как прогрессивного, инклюзивного направления.

Для достижения вышеперечисленных целей гиды-экскурсоводы должны пройти обучение не только по вопросам доступности, но и по пониманию особых потребностей ЛОФВ. Однако отчеты, полученные как по результатам аудита Всемирного банка, так и по результатам анализа UNPRPD, указывают на значительный пробел в привлечении заинтересованных сторон, в частности, на отсутствие значимого участия со стороны организаций ЛОФВ, что имеет решающее значение, поскольку эти организации обладают ценным опытом в области повышения доступности и инклюзивности в туризме. При надлежащем образовании и повышении осведомленности гиды могут выступать в качестве «послов инклюзивного туризма», помогая туристам осознать важность доступных путешествий и поощряя пропаганду более инклюзивной политики.

Подходы к обучению инклюзивному туризму. Гиды—экскурсоводы, которые служат важными посредниками между культурным наследием и посетителями, играют ключевую роль в устранении пробелов в доступности и инклюзивности. Однако их формальное обучение редко включает специальные модули по инклюзивному туризму, что еще раз подчеркивает необходимость системных улучшений в обучении гидов и сертификации. Несмотря на целенаправленные усилия Узбекистана по модернизации и расширению туристического сектора, и несмотря на свою важную роль в формировании туристического опыта, гиды-экскурсоводы сталкиваются с рядом проблем в своем профессиональном развитии, в том числе: отсутствие стандартизированных учебных программ; ограниченное внимание к доступности и инклюзивности в традиционных программах обучения; недостаточная компетентность в области цифровых технологий; несогласованная сертификация и регулирование; отсутствие единой нормативной базы, приводящее к различиям в уровне профессионализма и качества обслуживания гидов.

Гиды-экскурсоводы играют ключевую роль в индустрии туризма, выступая в качестве посредников между местами назначения и посетителями. Их опыт, коммуникативные навыки и способность адаптироваться к разнообразным потребностям путешественников напрямую влияют на качество обслуживания туристов. Для обеспечения эффективного образования и профессиональной подготовки в области инклюзивного туризма необходимо сочетание традиционных, практических и инновационных методов.

Традиционное образование по-прежнему актуально для обеспечения будущих специалистов в области туризма фундаментальными знаниями об инклюзивном туризме. Специальные курсы по стандартам доступности, правам ЛОФВ и разнообразию посетителей могут повысить их способность предоставлять инклюзивные услуги. Обучение должно быть сосредоточено, в первую очередь, на понимании принципов Конвенции о правах инвалидов (КПИ), особенно статьи 3 (Таких как: уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости; недискриминация; полное и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.), в которой изложены правовые основы обеспечения равенства и инклюзивности. Далее на ознакомлении специалистов с различными требованиями к доступу, такими как:

- Нарушения подвижности: необходимость в пандусах, лифтах и широких дверных проемах,
- Сенсорные нарушения: использование знаков Брайля, звуковых описаний и услуг языка жестов,
- Когнитивные нарушения: требования к четким вывескам, тихим помещениям и наглядному расписанию.
- Другие особые потребности: внимание к пожилым посетителям, детям и путешественникам с хроническими заболеваниями (Конанова, 2019: С.9.)

Методика обучения должна также охватывать стратегии сбора информации о конкретных потребностях и предпочтениях клиентов с требованиями к доступу, а также методы предоставления актуальной и точной информации о специальных функциях, удобствах и услугах, доступных в туристических местах назначения и достопримечательностях (Richter, Arnold, Müller 2022: С.104.) Исходя из конкретных потребностей к доступу, будущие специалисты в сфере будут теоретически подготовлены к предоставлению и получению информации о потребностях клиентов, включая, но не ограничиваясь вопросами временного проживания и питания, доступной транспортной инфраструктуры (включая доступные транспортные средства, маршруты и оборудование, а также методы оказания помощи пассажирам ЛОФВ во время транспортировки), доступа к медицинским учреждениям, хранилищу лекарств или диетическому питанию (Заславская, Малафий 2019: С.249)

Кроме того, обучение должно включать протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации, процедуры эвакуации и стратегии коммуникации в кризисных ситуациях для обеспечения безопасности всех посетителей. Следует разработать «Руководство по инклюзивному общению для экскурсоводов», уделяя особое внимание на: использование уважительных и инклюзивных формулировок (например, «пользователь инвалидной коляски» вместо «прикованный к инвалидной коляске»); не использование эвфемизмов или формулировок, которые изображают инвалидность как трагедию; содействие культурному самосознанию и отношению к инвалидности как к естественному аспекту многообразия.

Немало важны и практические занятия для закрепления теоретических знаний и получения практического опыта. Темы практических занятий могут включать планирование маршрутов, соображения доступности, коммуникационные стратегии и методы удовлетворения разнообразных потребностей и предпочтений пользователей туристических услуг (Михайлова 2020: С.111.) Практические упражнения могут включать в себя:

- Экскурсии на местах и имитация экскурсий по доступным туристическим направлениям.
- Иммерсивное обучение, при котором учащиеся перемещаются по туристическим объектам, используя инвалидные кресла или повязки на глазах для имитации инвалидности.
- Экскурсии, проводимые непосредственно ЛОФВ, позволяющие ознакомиться с их потребностями.
- Участие в инклюзивных экскурсиях с профессиональными гидами.

Оценка туристической инфраструктуры на предмет соответствия требованиям доступности (Richter, Arnold, Müller 2022: С.105.)

Ключевые практические навыки, приобретённые в ходе занятий, будут включать в себя, как и планирование доступных маршрутов и расписаний и эффективное общение с разными посетителями, так и оказание помощи посетителям с особыми потребностями в чрезвычайных ситуациях и адаптацию туристических маршрутов с учетом соображений доступности. Использование современных технологий и интерактивных методов также может повысить эффективность обучения и вовлеченности в инклюзивное обучение туризму.

Таким образом, для создания по-настоящему инклюзивной туристической среды в Узбекистане необходимы целенаправленные мероприятия на нескольких уровнях. Гиды-экскурсоводы должны хорошо понимать различные требования путешественников к доступности, начиная от проблем с физической подвижностью и заканчивая сенсорными нарушениями и нейродивергентными состояниями. Обучение должно включать практические занятия по стратегиям инклюзивной коммуникации, включая основы языка жестов, тактильные методы ориентирования и эффективное использование вспомогательных технологий. Экскурсии с гидом должны быть рассчитаны на разный уровень физической выносливости и способности к сенсорной обработке информации. Это предполагает выявление и популяризацию объектов культурного наследия с помощью дорожек, удобных для инвалидов колясок, доступных зон отдыха и четких навигационных указателей.

Интеграция цифровых инструментов, таких как отображение доступных маршрутов с поддержкой GPS, приложения для создания субтитров в режиме реального времени и услуги перевода, управляемые искусственным интеллектом, могут значительно улучшить впечатления туристов ЛОФВ. Укрепление партнерских отношений между государственными органами по туризму, заинтересованными сторонами из частного сектора и организациями по защите интересов ЛОФВ имеет решающее значение для создания инклюзивной туристической экосистемы. Регулярные консультации с ЛОФВ могут помочь выявить и устранить конкретные препятствия на пути к доступности и инклюзивности. Следует также начать комплексную кампанию по информированию общественности, чтобы опровергнуть распространенные заблуждения об инвалидности и подчеркнуть важность инклюзивного туризма. Гиды должны быть обучены не только практическим навыкам размещения, но и созданию атмосферы уважения и расширения прав и возможностей для всех посетителей.

Предложения.

Для повышения качества подготовки гидов-экскурсоводов автор статьи предлагает внедрять следующие комплексные стратегии:

1. Разработка и институционализация специализированных учебных модулей, включающих в себя культурное образование, цифровые инструменты, оказание первой помощи, и введение обязательного обучения доступности и инклюзивности в программах сертификации туристических гидов, которое обеспечит становление инклюзивности стандартным компонентом профессиональной практики.

2. Создание программ стимулирования для поощрения гидов к повышению квалификации и специализации в нишевых областях туризма.

3. Укрепление государственно-частное партнерство для финансирования программ обучения и предоставления практического опыта посредством стажировок и наставничества.

4. Стимулирование межотраслевого сотрудничества между университетами, советами по туризму и международными организациями, способствующее совместному использованию ресурсов и совершенствованию учебных программ.

5. Использование технологий для создания онлайн-программ сертификации, виртуальных симуляторов и интерактивных учебных модулей.

6. Реформирование нормативной базы для стандартизации квалификаций гидов-экскурсоводов, обеспечивая соответствие лучшим международным практикам.

7. Совершенствование политики и мер регулирования обеспечения доступности в туристическом секторе, обеспечивая соответствие лучшим международным практикам.

8. Выделение ресурсов на модернизацию туристических объектов, общественного транспорта и объектов размещения, что принесет долгосрочные выгоды, повысив привлекательность Узбекистана как доступного туристического направления.

9. Поощрение активного участия ЛОФВ в развитии туризма через вовлечение ЛОФВ в формирование политики в области туризма, что будет способствовать выработке более эффективных решений, ориентированных на удовлетворение их потребностей.

Заключение. Узбекистан находится на переломном этапе своего развития в сфере туризма. Уделяя приоритетное внимание инклюзивному туризму и предоставляя туристическим гидам нового поколения необходимые знания и компетенции, страна может не только выполнить свои обязательства по обеспечению инклюзивности и доступности туристического сектора, но и продвигать свой уникальный туристический бренд, сочетающий в себе историю и традиции страны, а также современные тенденции. Интеграция традиционных, практических и инновационных методов обучения имеет важное значение для подготовки компетентных кадров, способных развивать инклюзивный туризм в Узбекистане. Уделяя приоритетное внимание инклюзивности в образовании и профессиональной подготовке, туристический сектор может обеспечить, чтобы все путешественники, независимо от их способностей или происхождения, имели доступ к обогащающим и приятным впечатлениям от путешествий. Такой подход не только повысит удовлетворенность посетителей, но и повысит общую конкурентоспособность и устойчивость туристической индустрии Узбекистана. Принятие структурированного подхода с участием многих заинтересованных сторон, который включает в себя обучение, разработку политики, инвестиции в инфраструктуру и технологические инновации, будет способствовать превращению Узбекистана в образцовую модель инклюзивной дестинации. Поступая таким образом, страна не только будет способствовать равноправному путешествию, но и укрепит свою приверженность принципам инклюзивности, прав человека и устойчивого развития туризма.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан О Туризме, г. Ташкент, 18 июля 2019 г., № ЗРУ-549.
2. Заславская, О. В., Малафий, А. С. Педагогическая направленность работы экскурсовода: особенности подготовки организаторов «инклюзивного» туризма. Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки, 1 (82), 2019. Стр. 248-252.
3. Конвенция о правах инвалидов (КПИ) принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006.
4. Конанова, Е. И. Инклюзивный туризм: технология и организация туристского продукта: учебное пособие; Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Таганрог. Издательство Южного Федерального Университета, 2019, 127 стр.
5. Михайлова, М. Н. Ключевые компетенции инклюзивного экскурсовода: от теории к практике. Известия Международной академии аграрного образования, (52), 2020. Стр. 109-112.
6. ШНК 2.07.02-22 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».
7. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 18.07.2024 г. № ПП-269 «О Мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере туризма».
8. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019 года № УП-5611 «Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019 — 2025 годах».
9. Richter, M., Arnold, M. and Müller, J. Development of curricula for inclusive and accessible tourism: experiences from the ERASMUS+ PROJECT IN-TOUR. In Proceedings of the International Conference on Education, Vol. 8, No. 01, 2022. pp. 96-106.
10. UNPRPD «Situational Analysis of The Rights of Persons with Disabilities in Uzbekistan» Country Brief, November 2022.
11. World Bank Group, «UZ Accessibility Audit Report» Tashkent, Uzbekistan October 2023.